

2. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Profesor: FélixV

Parte Uno.

A continuación, por favor indique lo que para usted significa ser maestro. Qué aspectos deben ser importantes en este rol docente y cuáles son las cualidades indispensables para ser un buen profesor.

R: Como docente en formación, es fundamental tener siempre apertura al cambio, buscar activamente espacios de diálogo con otros compañeros para retroalimentar y nutrir mi práctica y promover el trabajo colaborativo, no dejar de formarme en mi campo (Biología) y en metodologías o didácticas que puedan transformar la manera como abordo el contenido dentro y fuera de la clase, considero que debo adaptarme a las necesidades de mis estudiantes e identificar de acuerdo al contexto cuales son las mejores estrategias a aplicar. Para ser un buen profesor se requiere amor y vocación, porque es un trabajo muy muy difícil y en muchas situaciones poco gratificante, sin embargo, solo aquellos que quieren serlo están dispuestos a intentarlo porque lo que está en juego es la formación de personas, que nos importan y a cuyas vidas queremos aportar un “algo”, que les sirva y que los acerque siempre hacia su lado “humano”, además de eso, se necesita saber escuchar, ser empático, saber responder preguntas aunque no sean sobre el tema de la clase, trabajar en equipo, valorar la diferencia y la diversidad (no solo tolerarla), ser amable con los estudiantes, ser gracioso (en la medida de lo posible) y recordarles siempre a los estudiantes y a mis compañeros de profesión que son importantes y valiosos.

Parte dos.

Nombre de la persona que realiza la lectura: Blanca Bibiana Guerrero Grueso

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Vamos a compartir parte de lo que ha sido este recorrido. Inicialmente, una vez finalizados los estudios de bachillerato, desafortunadamente no me fue posible ingresar directamente a la universidad por circunstancias, motivaciones, economía.	6-16: Me genera mucha curiosidad conocer como fue la educación en primaria y bachillerato para el profesor Félix, ¿por qué para el los espacios de formación significaban lo mismo que el empleo en una fábrica?, ¿por qué ambos se asociaban con el encierro y la insatisfacción?, si un estudiante sale desmotivado para seguir formándose, para mi ,falló el
2		
3		
4		
5		
6	Fue completamente difícil. Me demoré cuatro años para iniciar la universidad. Cuando inicié la universidad ya tenía mi compromiso, ya estaba mi esposa, ya venía en camino mi hijo. Pero ese inicio del ejercicio de empezar la licenciatura se dio precisamente por esas condiciones. Trabajé mucho tiempo en fábricas, mucho tiempo en lugares muy cerrados. Eso como que no era de mi agrado totalmente. Entonces de	
7		
8		
9		
10		
11		

<p>12 13 14 15 16</p>	<p>pronto estudiar una ingeniería o estudiar no era así como lo que yo pretendía porque seguiría manteniendo esas estructuras cerradas, esos lugares cerrados donde apenas uno sale de su casa amaneciendo y llega a su casa anocheciendo. Entonces esos lugares no me fueron satisfactorios.</p>	<p>sistema educativo, fallamos los docentes y fallaron los modelos sobre los que se sustenta la pedagogía, o triunfaron según como se le mire, una profesora hace poco nos contaba que la pedagogía esta ligada a un tipo de sujeto que se quiere formar, si lo que se pretende es formar mano de obra, y que la clase trabajadora no aspire a seguirse formando porque no ven la diferencia entre eso y trabajar, hasta se ven desventajas porque estudiar no da plata, no paga las facturas, entonces ese tipo de sujeto se logra y se construye, la pregunta es si en la actualidad los profesores nos cuestionamos como nuestra praxis favorece o desfavorece a nuestros estudiantes.</p>
<p>17 18 19 20 21 22 23 24</p>	<p>Busqué otras condiciones diferentes y en el camino de esa búsqueda me encontré con una pequeña experiencia donde me dieron la opción de enseñarles a niños de primaria. Empecé como en esos pinitos. Ven, es bachiller pero se le me diría hacer unas jornadas de primaria. Empecé con unos pinitos así como extra trabajo. Y me quedó gustando, me quedó gustando. Empecé con un segundo de primaria, me quedó gustando.</p>	
<p>25 26 27 28 29 30 31 32</p>	<p>Claro, obviamente no era un colegio grande, era un colegio pequeñito de garaje por decirlo así. Pero eso como que me dio alternativas, conocí historias de vida de los niños y esas historias de vida fueron las que me indicaron, como bueno por aquí es que es el asunto, por aquí es que es porque se empiezan a tejer esas historias y a ser parte de esas historias. Posiblemente lo recuerden a uno, posiblemente no lo recuerden, eso es lo de menos.</p>	
<p>33 34 35 36 37 38</p>	<p>Participa en la construcción de vida de estos niños. De ahí tomé la decisión, bueno, vamos a hacer la licenciatura y empecé a buscar licenciaturas a nivel de Bogotá, por el trabajo y por ya mis compromisos adquiridos pues era aquí Bogotá, no había otra opción. Y que me brindaran la oportunidad de trabajar en el día y de estudiar en la noche.</p>	<p>34-35: Por mas cansado que este uno, por las dificultades económicas, la rutina, las preocupaciones, no se está exento de querer hacer de su vida algo mas significativo, de querer hacer la diferencia. Los niños para muchos de nosotras han sido gran fuente de inspiraciones porque al verlos nacen las preocupaciones y los deseos, deseo de, que, su vida sea diferente, que tengas mas oportunidades, de poder apoyarlos de alguna manera y darle aquello que a nosotros se nos fue negado, entiendo y comparto el sentimiento que expresa el profesor felix.</p>
<p>39 40 41 42 43</p>	<p>En esa época no existía el internet, no había como la opción en línea, como la hay hoy. Era de noche, no había opción. Solamente había una universidad que me brindaba la opción de hacer la licenciatura y era la Universidad Inca, la única que tenía nocturna, las demás eran diurnas.</p>	
<p>44 45 46 47 48 49 50 51</p>	<p>La Salle, por ejemplo, me recibió pero igual era diurna en ese momento, entonces no era factible pues por ya mi situación familiar, mi situación social. Empezamos con el trabajo y ahí fue difícil. Yo comparto mis historias también con los chicos, los primeros semestres fueron duros porque después de cuatro años de quedarte quieto a nivel académico y luego empezar a emprender nuevamente ese rumbo pues fue un tantico difícil.</p>	
<p>52 53 54 55 56 57 58</p>	<p>Entonces, los cálculos que se veían, las mismas biología, las mismas químicas. Tocó hacer un repaso general que gracias a Dios y afortunadamente mi esposa estuvo en ese camino y me acompañó. Yo llegaba a tipo once de la noche a la casa y ella se sentaba conmigo a hacer repaso: "Bueno vamos a repasar...". Cogíamos los libros de secundaria también para mirar las bases.</p>	<p>40-41: He escuchado a muchas personas renegar de los jóvenes de ahora diciendo que tienen muchas mas posibilidades y alternativas y deciden no aprovecharla, sin embargo, con la educación virtual vienen nuevos retos, si la casa no es un lugar seguro y confiable, si es el centro de violencias económicas, físicas o psicológicas, la virtualidad es una opción tan lejana como para aquellos que ni la tenían como opción, por ello, si bien considero importante contrastar en pasado con el presente, ese proceso debe anclarse a una reflexión profunda y una lectura juiciosa de las realidades y los contextos de cada persona.</p>
<p>59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69</p>	<p>Recuerdo mucho por ejemplo la parte de cálculo. Para cálculo, para matemáticas me tocó retomar libros desde tercero primaria y seguido, seguido uno tras otro en una semana llegué hasta el, no recuerdo el título del cálculo que era uno de Pearson hasta que llegué a ese nivel y de ahí para allá afortunadamente. Mi opción, no tenía opciones, mi opción era pasar o pasar todas las asignaturas porque en ese entonces si se perdía una asignatura tocaba repetir todo el semestre y no había la parte económica para cubrir un semestre más. Tocaba mirar cómo suplir todas esas situaciones, todas esas debilidades y fue así. El apoyo de mi esposa estudiando, repasando, ella me hacía preguntas, yo le contestaba de esa</p>	

70	manera, nos daban las dos de la mañana repasando y nuevamente al	48-51: La profesora Adriana expuso esto mismo, lo que señala la importancia de la continuidad temprana de los procesos de formación, si bien muchas personas como el profesor Félix y la profesora Adriana se sobrepusieron y decidieron continuar formándose a pesar de las dificultades, también es cierto que muchas personas desertan, porque sientes que ya se les paso la hora, que es demasiado tarde o que el tiempo no les da para intentarlo, y eso es triste, porque una vez que una persona decide que no vale la pena seguir formándose, es muy difícil que cambie de opinión, y esto a su vez aumenta las posibilidades de que sus condiciones laborales permanezcan en la precariedad, porque si bien un título profesional no garantiza un trabajo digno, y de eso da cuenta la historia de muchos maestros, si te acerca a la posibilidad de un día consolidar esa estabilidad laboral y aspirar a participar de diversos escenarios que generen satisfacción, felicidad y una adecuada retribución económica.
71	trabajo a las cuatro de la mañana para empezar el trabajo a las seis.	
72		
73	En ese momento estaba trabajando en una empresa de energía eléctrica,	
74	una compañía que se dedicaba a todo el proceso de alumbrado público.	
75	Empecé como almacenista, siempre me ha gustado aprender, entraba a	
76	las seis de la mañana, salía a las cinco de la tarde y en ese ejercicio de	
77	almacén me dediqué a aprender cómo funcionaban las luminarias, el	
78	cableado, los condensadores, cuáles estaban buenos, cuáles estaban	
79	regulares, cuáles estaban malos, hacía renovación de luminarias,	
80	reparaba, organizaba todo ese proceso y en las mañanas era entregar, el	
81	que abría la bodega era yo mi persona y entregar el material a todas las	
82	cuadrillas que se iban a trabajar. Y ya después de que se iban todas las	
83	cuadrillas entonces me dedicaba a toda la reparación de lo que había en	
84	el almacén y eso pues me enseñó de cierta manera también a aprender	
85	básicamente.	
86		
87	Terminaba ese contrato, seguí con otro contrato ya como técnico	
88	electricista, básicamente las operaciones ya era salir a campo abierto, ya	
89	era más de terreno: revisión de alumbrado público, revisión de que se	
90	hiciera el trabajo que se tenía que hacer. Después otro contrato fue	
91	revisión de alumbrado público nocturno, recorrido por Bogotá en las	
92	noches, revisando dónde estaba dañado o deteriorado el alumbrado	
93	público, ese fue el trabajo final.	
94		
95	Luego logré ingresar a Codensa también, dentro del mismo proceso,	
96	dentro del mismo paquete, me mandaron como técnico a levantamiento	
97	de planos, entonces estuve un tiempo haciendo levantamiento de planos	
98	de alumbrado público, iba a terreno, hacía levantamiento de planos, iba a	
99	la 26; en ese entonces la sede principal era la de la 26, donde hoy es	
100	Secretaría de Educación, en el segundo piso. Tenía mi oficina, después	
101	de llegar de terreno hacía levantamiento de planos en un sistema y	
102	alimentaba al sistema, mi tarea era ir a levantar planos, llegar a la oficina,	
103	pasarlo al sistema y mi tarea terminaba y chao. Y eso pues me dio como	
104	la oportunidad de estudiar en la noche y aprovechar espacios que tenía	
105	disponibles para continuar también con el aprendizaje y continuar con la	
106	universidad. Eso de cierta manera me benefició en ese momento porque	
107	pues, de hecho en ese entonces yo ganaba más o menos un millón de	
108	pesos, mientras el mínimo estaba como en cuatrocientos mil pesos,	
109	entonces había una diferencia grandísima.	
110		
111	Termino ya mi academia, mi licenciatura la terminé en el año 99, sin	
112	embargo no empecé a ejercer hasta el 2000 la licenciatura, ¿Por qué	
113	razón? Porque pues yo ganaba más como técnico electricista que como	
114	docente, como docente me ofrecían seiscientos mil pesos y como técnico	
115	me ganaba un millón quinientos. Sin embargo, hay cosas de situaciones	
116	que suceden, se acaba el contrato de alumbrado público, se acaba	
117	totalmente, lo cierran e inician un nuevo contrato, más o menos nosotros	
118	empezamos como en enero el contrato y como en abril cancelaron el	
119	contrato y nos pagaron absolutamente todo como si hubiésemos trabajado	
120	hasta diciembre.	
121		
122	El hecho era que querían cerrar el contrato y abrieron una nueva licitación,	
123	un nuevo contrato, pero ya los técnicos les pagaban el mínimo, entonces	
124	ahí ya tocó y ahí sí empecé a mirar pues la profesión, empecemos pues	
125	si voy a ganar el mínimo y me van a pagar acá el mínimo, pues ya empiezo	
126	con mi profesión donde también me empiezan a pagar el mínimo, porque	
127	pues mis primeras experiencias como docente realmente fueron apenas	
		106-109: La estabilidad económica siempre será un factor determinante en las decisiones de vida de una persona, porque la lucha por la subsistencia a veces marca la diferencia entre poder elegir educarse o no hacerlo, las posibilidades no están determinadas solo por la cantidad de esfuerzos o sacrificios que una persona decida hacer a nivel individual, y pensar de esa manera quita del centro las desigualdades sociales, para responsabilizar al sujeto y enmarcarlo como el único involucrado en la transformación de su propia realidad.
		113-114: Esta afirmación sigue siendo la realidad de muchos, gana mas un call center, un conductor del transporte público, un técnico que un docente, y ojo, la lucha no esta en que entonces ellos tienen

128	con el mínimo básico y pues desafortunadamente no tuve como el	sueldos muy elevados,
129	privilegio que escucha uno en otros maestros que su recorrido fue de una	porque si se hace un análisis
130	vez a colegios de élite o colegios donde les pagaban su comisión.	de su salario, su situación
131		económica tampoco es la
132	Esa época fue dura, fue pesada para mi vida y para mi familia, fue pesada	mejor, y mas cuando hay
133	porque pues uno tiene expectativas, uno tiene expectativas de que me	núcleos familiares que
134	graduó y de una vez inicio económicamente a tener un nivel social mejor,	dependen de esos empleos,
135	pero desafortunadamente no se dio. Había un compromiso por ejemplo	el foco esta en que el
136	con mi esposa que yo terminaba la carrera y apenas terminaba la carrera	ejercicio docente en
137	y me ubicara, ella empezaba su carrera también. Pero se truncaron esos	Colombia esta tan
138	caminos, se truncaron esos pasos, porque no fue factible, de hecho me	pauperizado que las
139	graduó, continuó trabajando en Codensa, se termina el contrato en	instituciones privadas se
140	Codensa, empiezo como docente y los ofrecimientos a nivel económico	creen con el derecho de
141	no fueron satisfactorios.	pagar cantidades absurdas e
142		indignantes por nuestro
143	Se pasaron muchas entrevistas a muchos colegios, pero siempre había	trabajo, hay instituciones
144	una limitante y ¿cuál era la limitante? que en algún momento alguien de	donde la hora de trabajo no
145	forma honesta me lo dijo, su universidad, usted viene de la Universidad	la pagan ni en cuatromil
146	Inca y la Universidad Inca se caracteriza por ser comunista y entonces	pesos, pero eso sí, se hacen
147	usted va a venir aquí a montarnos ese sindicato. Entonces, existía en ese	horas extras, se asiste a
148	momento como un paradigma frente a lo que era venir de pronto	reuniones complementarias
149	luchándola duro de una universidad privada pero de tipo comunista que le	los sábados, se dejan
150	dio a uno la opción de estudiar mientras que las demás no la dieron, pero	actividades
151	se encuentra uno en el camino de lo político que a nivel de los colegios	extraacadémicas, el
152	también le troncan a uno el camino. Esa creo que fue una de las limitantes,	profesor debe poner los
153	el primer concurso por ejemplo que presenté para ingresar al distrito fue	materiales para decorar el
154	más o menos hacia el 2000, 2001 si mal no estoy y en esa época no existía	salón en fechas especiales,
155	lo que existió después que fue el concurso por SIMO y por méritos, por la	etc. ¿Cómo ejercer cuando
156	comisión, no existía la comisión sino que directamente se ingresaba, como	las condiciones laborales
157	el aval a una universidad y la universidad se encargaba de hacer el ingreso	son tan indignantes?
158	de los maestros.	
159		132-135: Considero que
160	Me encuentro con que en la entrevista que me realizaron el primer aspecto	todos hemos caído en el
161	que tuvieron en cuenta fue ¿cuál es la universidad? La Universidad Inca.	mito de la meritocracia, si
162	Me entrevistan con otros dos compañeros licenciados de la Universidad	me esfuerzo, si consigo
163	Distrital y quien estaba a cargo de la convocatoria era la Universidad	títulos si asciendo en la
164	Distrital y de una vez: <i>“Les digo, ustedes dos sí pasan pero usted no”</i>	escala académica entonces
165	¿Cuál es la razón? La razón es que usted viene de la Inca y nosotros	tengo mi porvenir
166	tenemos prioridad con los de la Universidad Distrital.	económico asegurado, lo
167		cierto es que no es así,
168	Entonces eso me pesó y me cayó bastante fuerte, precisamente porque	porque hay violencias
169	creo que todos tenemos opciones y todos nos capacitamos y todos hemos	estructurales, hay un
170	hecho un esfuerzo económico y no importa la universidad de donde	sistema de poder de clase,
171	vengas o de donde otro vengas el hecho, diría yo que tiene más mérito	raza (entendiendo que es
172	cuando uno ha luchado fuerte que efectivamente le ha causado sudor. Yo	una categoría
173	de pronto no pude estudiar en el día por condiciones económicas o	completamente social y no
174	sociales de ese momento pero se niega o se negó la oportunidad en ese	biológica), genero, que
175	momento de hacer ese proceso, de ingresar. Y entonces, ahí seguí en	privilegia a un sujeto muy
176	colegios privados, pero privados que precisamente también, por venir de	específico y quienes no
177	la universidad que venía, no me fueron abiertos otros espacios sino que	entran ahí se ven a la deriva,
178	tenían que ser colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.	y están obligados a aceptar
179		trabajos donde la
180	Entonces en una ocasión en uno de esos colegios logré inclusive	exploración laboral es el pan
181	incrementar mi salario, porque llegué con 600 mil pesos de salario y logré	de cada día.
182	ponerme 900, porque empecé a trabajar enseñando matemáticas,	150-152: La verdad nunca me
183	estadística, geometría y trabajando los años y me metí con el proyecto de	había cuestionado esto, lo
184	calidad, en ese entonces había lo que se llama Calidad Educativa y era	he escuchado mas respecto
185	postular el colegio a calidad educativa y postulamos el colegio y	a la religión, en las

186	quedamos entre los 100 mejores. Era un colegio de garaje, pequeñito,	por suelo la idea de la
187	pero se logró ese reconocimiento. El Ariel David y todavía existe. Todavía,	pluralidad, la libertad de
188	es pequeño pero todavía existe. Fue como el primer colegio ya a nivel	expresión y de catedra y se
189	profesional que tomé y que tuve la opción de empezar ahí.	nos descarta utilizando
190		parámetros absurdos, esto
191	Después de ese colegio pasé a trabajar con adultos, con adultos en un	se convierte en una más de
192	instituto que se llamaba Instituto San Miguel en Prado Veraniego, estaba	las violencias que
193	en esa sede y trabajé dos años, el último año lo trabajé como coordinador	enfrentamos y dificultan
194	académico. Entonces se hicieron los méritos, una vez le conocen el	nuestro acceso al trabajo
195	trabajo a uno el trabajo empiezo a ganarme las opciones. Con adultos allá,	digno.
196	trabajé con niños que eran, por decir algo, rechazados de todos los	
197	colegios del norte.	182-184: ¿Cómo es posible
198		que en la mayoría de los
199	Esa fue una experiencia muy satisfactoria porque de cierta manera uno	casos los docentes
200	reconoce cuando ha sido rechazado, como me pasó a mí, rechazado de	empiecen dando clases en
201	otros colegios, colegios del norte no es que usted vivía al sur y no nos	áreas a las que no son
202	sirve necesitamos que lleguen en carro y usted no tiene carro.	afines?, en teoría, existe una
203	Necesitamos que vivan aquí en el norte, porque pues aquí los estudiantes	didáctica que es diferente
204	son del norte, entonces que usted venga del sur no nos sirve. Entonces,	dependiendo de la materia
205	esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo y pues	que se este abordando y no
206	tampoco tenía los recursos para irme a vivir al norte, porque pues no había	es posible universalizarla
207	el recurso económico, todavía no estaba, no era favorable.	indistintamente de la
208		materia, si los docentes nos
209	Entonces, esa situación ahí logró qué, de cierta manera, me entendiera	enfrentamos a que tenemos
210	con los chicos, con los jóvenes que eran rechazados de varias	que enseñar lo que se nos
211	instituciones que llegaban, ahí entonces. Yo ahí enseñaba en todos los	ofrezca y no para aquello que
212	niveles; con adultos, entonces en un grupo tenía cuatro niveles, entonces	nos formamos es lógico que
213	básicamente era personalizado ¿Qué hace? ¿Qué toca? ¿Qué hacemos?	se vea comprometida la
214	¿En dónde trabaja? ¿Qué está haciendo?	calidad educativa y los
215	Había unos niños que eran hijos de grandes empresarios, pero pues no	procesos de formación de
216	tenían mucho que hacer, entonces les proponía proyectos; hacían	los estudiantes; algunos
217	proyectos, había otros chicos que eran adultos, trabajadores también	pocos lo logran, a base de
218	quemándose las pestañas para lograr sacar su bachillerato. Entonces	esfuerzo y de estudiar
219	todas esas experiencias las tomé y con eso monté proyectos individuales	mucho justamente por el
220	y los chicos salieron.	compromiso que tiene con
221		sus educandos, pero no es la
222	Recuerdo una historia ahí que me siguió motivando, un chico que lo cogí	regla y es aterrador lo
223	en sexto y lo llevé hasta grado once, pues a pesar de que eran dos años	normalizado que está esta
224	en uno, lo llevé hasta grado once. Cuando se graduó de grado once me	practica en nuestro ejercicio
225	abrazo y me dijo: <i>“Profe gracias, porque sumercé logró sacarme del</i>	
226	<i>mundo de las drogas. Hoy logré cumplir mi sueño y el sueño de mi</i>	210-221: Parece que el
227	<i>papá...”</i> . Porque él vivía solo con la abuelita y la abuelita fallece, entonces	“rebusque” es algo
228	él tenía un conflicto bastante grande; era el menor de tres hermanos, pues	inmanente a muchos
229	yo reconocí toda la historia de vida de él y lo logré graduar, lo sacamos en	docentes, o por lo menos a
230	grado once perfecto. Entonces cuando me despedí del muchacho me	aquellos que sienten un
231	abrazo y me dice: <i>“Profe gracias, porque por usted logré salir aquí</i>	compromiso con su trabajo,
232	<i>adelante, logré cumplir este sueño y logré salir de ese momento de drogas</i>	que les apasione lo que
233	<i>y de ese momento de soledad que tenía”</i> .	hacen y creen firmemente
234		que su labor puede hacer la
235	Entonces, para mí eso fue pues ¡qué impacto! A pesar de las dificultades,	diferencia, soy consciente
236	me motivó a seguir en la docencia y pese a todo, seguí por muchos años	de que no tendríamos por
237	trabajando creo que trabajé como 10 años en colegios privados, así	qué rebuscárnosla, pero
238	colegios que no tienen un gran nombre pero que me dieron la opción de	valoro enormemente esa
239	trabajar de sacar muchachos, de sacar adolescentes, de sacar niños.	capacidad, admiro y respeto
240		mi profesión por eso.
241	Sin embargo, para la época hice el ejercicio de montar mi propio colegio	323-234: Y entonces
242	también. Inicie con preescolar hasta transición, tres graditos. Se logró más	recordamos que trabajamos
243	o menos tener dos maestras y logré organizar ahí. Sin embargo, una	con seres humanos, que, en

<p>244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301</p>	<p>particularidad es que una vez se monta el proyecto se ejecuta, trabajé en ese proyecto dos años, casi tres años y aparece la ley 440 de plantas físicas y la planta física la Secretaría de Educación no la aprobó, entonces ahí se vino a tierra que tocaba hacer una serie de inversiones a nivel de la planta física, la planta física no era mía, era en arriendo entonces era imposible hacer esa inversión. Entonces nos tocó cerrar y clausurar esa parte. Se llamaba Dulce Hogar. Más o menos entre el 2004 y el 2006. Más o menos tres añitos, eso fue más o menos de esa época, que se hizo como ese proyecto a la par, intentando suplir. Pero sí, uno se encanta con los niños, pero toca también mirar otras condiciones a nivel económico.</p> <p>En 2006 logré entrar a un colegio de religiosos que ya ahí sí ya tuve la opción ya un poquito de mejorar mi situación. Oblatas, ya un colegio más reconocido de más nombre ahí trabajé dos años. También me dieron la opción de crecer, se trabajó un poquito más sobre todo lo que era el constructivismo, asociaciones; entonces logramos aprender fue una escuela y un mejor recurso también para la familia.</p> <p>Pero, pues todavía estábamos dentro de los límites, no era muy significativo a nivel económico, pero pues a nivel social fue mejorando mi situación familiar. En el 2007, sí 2007 fallece mi padre. Dura la situación, porque pues yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados.</p> <p>El último año, ese último año fue bastante fuerte, porque tenía que estar en un proceso de acompañamiento de mi papá porque tenía que hacer diálisis cada tercer día. Entonces en el colegio privado es complejo y sin lograr salir un poquito más temprano para lograr ese acompañamiento; sin embargo, pues las directivas en ese momento entendieron la situación y bien.</p> <p>2008, cambiaron directivas de ese colegio, no me entendí con la hermana rectora nueva; hubo conflictos de intereses y pese a que, mi evaluación, allá nos hacían evaluación cada semestre, mi evaluación primer semestre fue muy buena, 96 sobre 100, segundo semestre fue 94 sobre 100. La rectora me dice: <i>“A pesar de sus evaluaciones, el 30 de noviembre de 2008, me dice no le voy a renovar su contrato”</i>. Entonces me quedo en noviembre que otra vez en la penumbra, en las nubes.</p> <p>Siguiente año, nuevamente a colegios de garaje. En 2009 logro entrar a un colegio en la localidad Quinta. En ese entonces, mire, todavía 2009, no me ofrecían sino que, creo que 900 mil pesos en ese entonces, no era un salario ni siquiera alcanzaba el mínimo, estaba por debajo. Trabajé los tres primeros meses así y había pasado otras propuestas en otros colegios, me llamaron de otro colegio me ofrecían un poquito más; como 300 mil pesos más. Entonces ya fui a renunciar, cuando fui a renunciar la rectora me dice: <i>“No profe, no se vaya. Si quiere yo le ofrezco y le nivelo lo que le están ofreciendo allá y quédese. Pero eso sí, no le diga a sus compañeros (jajaja); eso lo hacemos aquí nosotros no más”</i>. Y como era básicamente el mismo salario, pues me quedé.</p> <p>Ahí conocí a una persona que me dijo: <i>“Váyase... ¿No le interesa trabajar en la Secretaría, y seguir trabajando en lo mismo? Yo tengo una persona que conozco allá que da provisionales en Secretaría de Educación”</i>. Listo, hagámosle.</p> <p>Hasta ese momento no conocía nada de la Secretaría, no distinguía a nadie de Secretaría de Educación, no conocía a nadie de Secretaría,</p>	<p>otros, y lo asumí como un proyecto transversal a su quehacer docente.</p> <p>243,254: Lo he mencionado ya varias veces, pero lo resaltare tantas como sea necesario, sin garantías económicas, si un trabajo digno, si no se procura el bienestar del docente, nuestros proyectos se ven obstaculizados, por que de amor y cariño por su profesión no vive ningún profesional.</p> <p>266-267: La cantidad de horas que puede trabajar una persona a la semana sigue siendo una lucha, que de hecho hacia parte de la agenda en la reforma laboral que se cayo hace poco. Es absurdo e injusto que la vida a alguien se le vaya trabajando, que no pueda disfrutar de su familia, transitar con un ser querido situaciones tan complejas como la muerte, etc, porque uno esta para trabajar y cumplirle los horarios al empleador así el mundo se acabe, la docencia sin duda alguna se enmarca en muchos otros trabajos que hacen parte de la esclavitud moderna, se habla de derechos humano, de trabajo pago, de la posibilidad de elegir con quien y donde vender nuestra fuerza de trabajo, pero lo cierto es que hay condiciones sociales y económicas que nos obligan a elegir un lugar independientemente de si hay o no buenas condiciones laborales. Porque para un docente el horario puede decir que va hasta las cuatro, pero todos sabemos que el trabajo detrás de la planeación de las clases, revisando cuadernos o llenando informes es eterno, y no son horas pagas.</p> <p>292-293: Es justamente la necesidad la que nos orilla a aceptar propuestas como esta, ¿Cómo es posible que los docentes dentro de una misma institución reciban diferentes remuneraciones económicas?, y esta diferencia podría defenderse si el salario de ambos es digno, porque pueden existir precedentes</p>
--	---	---

<p>302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359</p>	<p>nada. Lo único que sabía realmente era, bueno hasta ese momento ya había presentado el concurso, el concurso de ingreso que nos dio la opción de ingreso, hasta ese momento ya había hecho el concurso y estaba a la espera del resultado final. No, ya tenía la respuesta de que sí, pero tocaba esperar las audiencias... Todo el proceso de audiencias, todavía estaba en ese proceso de ingreso.</p> <p>Entonces, pero a nivel de Secretaría realmente no conocía a nadie, no conocía a nadie. Entonces, uno se da cuenta que cuando ingresa al Distrito, que muchos de los maestros que han ingresado antes que uno, ingresaron porque conocían a alguien allá o porque algún familiar estaba allá y sobre todo los del anterior escalafón que lograron ingresar precisamente por aspectos ya muy desconocidos; lo que denominamos hoy en día “palancas”.</p> <p>Entonces, los anteriores ingresaron mucho por ese proceso, sí a ese nivel. Entonces alguien me dijo váyase y hablé con esa señora, me fui para Secretaría, hablé con la señora en cuestión: <i>“Pues tengo unas ofertas en la tarde, ¿le sirve?”</i>. <i>“Bueno, yo estoy trabajando en la mañana”</i>. <i>“Primaria. ¿Se le mide?”</i> <i>“Hagámosle en primaria”</i>. Y empecé nuevamente con primaria, en ese proceso, en ese, en ese iniciar.</p> <p>Entonces, regreso nuevamente a la docencia, ahí se dan esos pinitos en los colegios, en Ciudad Bolívar, luego Oblatas en Normandía y ese fue el último a nivel privado, luego empiezo con provisionales en Secretaría, ahí afortunadamente se dieron las condiciones, trabajé mañana, tarde y logré trabajar también con adultos los fines de semana en Ingabo. Había que nivelar mi situación económica, entonces, trabajaba en la mañana en el privado, en la tarde con Secretaría de Educación y en los sábados y los domingos trabajaba en Ingabo con adultos. Y así trabajé más o menos hasta el 2010, que fue cuando ya ingresamos a Secretaría de Educación ya por nombramiento en propiedad.</p> <p>Ahí ingreso al FAZU, el trabajo que se desarrolla básicamente ya es con jóvenes, se hacen algunos pinitos, algunos proyectos, proyectos ambientales, fusión de proyectos que aprendí en el camino, hicimos un proyecto de reciclaje, cuando se hacían las campañas de reciclaje, los chicos pesaban su reciclaje, se les daba un incentivo económico para cada curso, al que lograra mayor reciclaje durante el año se le daba una salida, o si no alcanzaban, unas onces compartidas, eran como los incentivos que se daban. Se lograba recoger buena cantidad de material reciclado y toda la comunidad participaba en ese ejercicio. Es un ejercicio que también finalizó, ya por las nuevas normas, las nuevas leyes, ya no se puede manejar presupuesto, no se puede recibir, ya toca entregar el reciclaje a una empresa, a una compañía ya destinada al reciclaje y ellos son los que se benefician del reciclaje. Entonces, los pelados también empezaron a desmotivarse frente al reciclaje y básicamente lo único que se hace es los puntos verdes.</p> <p>Otro proyecto que se hizo y lo alcancé a hacer ahí, creo que fue con los niños de séptimo, que fue los terrarios; hicimos varios terrarios ahí y el lombricultivo que se inicia también, creo que fue en 2011, 2012, que también nos dio buenas experiencias. La comunidad empezó a trabajar al frente, recuerdo los padres de familia trayendo el alimento para las lombrices, cargaban sus bultos, los niños también cargaban sus bultos, se hicieron las primeras camas de lombricultivo se hicieron en cajitas de los tomates, cajitas de madera, se hicieron en la parte posterior y ese fue</p>	<p>de antigüedad, o de remuneración en reconocimiento a determinadas labores, pero no si el de uno es una miseria y el del otro esta un poquito menos peor.</p> <p>301,302: No se si es sospechoso, coincidencia, o un asunto de negligencia que los docentes en formación no recibamos información sobre como participar del concurso docente, del sistema maestro, de los provisionales, porque esta claro que acceder a ellos aumenta la posibilidad de ser contratado en las instituciones públicas. Y por el testimonio del profesor Félix y la profesora Adriana, es una falencia que existe hace muchos años, sin embargo, no se han tomado cartas en el asunto.</p> <p>330-333: Porque un título profesional (O por lo menos no el de docente) no garantiza no tener que estar en tres trabajos a la vez para poder tener un ingreso económico que le permita a uno y a su familia sobrevivir medianamente.</p> <p>337-341...353-358: Los proyectos permiten desarrollar experiencias de aprendizaje nuevas e integran otros actores sociales, esto es muy poderoso y significativo, ya que tomar otros espacios, y descentralizan el aula como único lugar de aprendizaje, introduce nuevas experiencias en el entorno cercano de los estudiantes, permite desarrollar otras habilidades de pensamiento, “Oxigena” el proceso educativo, dinamiza la enseñanza y apunta hacia el trabajo colaborativo. La historia de la enseñanza tradicional se ha caracterizado en gran medida por el individualismo y la fragmentación del contenido, los proyectos ambientales exigen una interdisciplinariedad,</p>
--	--	--

<p>360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417</p>	<p>como uno de los proyectos también al que se le metió el cuerpo un poquito.</p> <p>Las diferencias entre el antes y el después, es decir, entre el colegio privado, por los colegios que pasé, los de garaje, los más formales la diferencia con ser profesor ya nombrado al distrito en propiedad son las garantías laborales, el hecho de que tú en el sector privado te paguen 10 meses, salgas en noviembre y mires qué haces para defenderte durante diciembre, enero y febrero, porque hasta marzo recibes el primer sueldo, eso es una diferencia grande a nivel económico y a nivel social.</p> <p>El estar pendiente, de pronto en el privado, si te van a contratar o no te van a contratar. Pues por lo general, a mí siempre querían que me quedara en el colegio donde estaba, pero pues económicamente no era factible para mi situación, pues siempre tenía que buscar nuevas opciones. La limitante de que me tuvieran presente de qué universidad provengo en el nivel privado fue un factor totalmente diferenciado, totalmente diferenciado, porque se cerraron muchas puertas, muchas, muchas puertas, inclusive algunas de las puertas que se cerraron eran puertas que ya venían de pronto recomendadas por algún docente que me conocía y conocía mi trabajo: “Profe vaya y haga la entrevista en el colegio San Emilio”, fui e hice la entrevista: “Profe es que usted vive al sur y usted, no, viene de la Universidad de Inca, tampoco nos sirve...”; a pesar de la recomendación que ya existía.</p> <p>Esas limitantes que se consiguen, que no existen a nivel del Distrito, cuando ingresas al Distrito de ingresas es por tu trabajo y nadie te está mirando de qué universidad vienes, qué es lo que hiciste anteriormente, sino cuál es tu trabajo real hoy. Esa es una diferencia grandísima, te reconocen por tu trabajo, por lo que haces, no de dónde vienes, ni cómo vienes, ni cómo vienes vestido, ni cómo llegas, llegas en carro o no llegas en carro, que en el sector privado es determinante, en el sector público afortunadamente no, da como esas facilidades tanto a nivel económico como a nivel social. Cuando ingreso al Distrito, obviamente mejora mi condición económica sustancialmente, mi ingreso supera también en ese momento las expectativas frente a lo que ganaba en el privado. Entonces, para mí entrar al distrito fue ganancia, una ganancia grandísima, algunos maestros de pronto ven al Distrito como que nos pagan poquito, pero para mí que estuve luchándola siempre, que estuve en colegios privados, como decimos de garaje, que me tocó lucharla así fuerte, para mí entrar al Distrito fue una bendición.</p> <p>E: Yo le quiero preguntar una cosa puntual y de pronto ves a ver si no la puedes contar y comparte, si no la dejamos ahí encapsulada en cubierta y no pasa nada. Y es una anécdota que usted tiene con unos botones, decía que en alguna parte le tocó pegar botones, tengo como un recuerdo de decir que usted alguna vez comentó algo así.</p> <p>Cuando estaba trabajando en el Instituto San Miguel, en el Instituto San Miguel, resulta que llegué, como les comenté anteriormente, llegué a coordinador ahí, pero a nivel económico ya la institución, la institución era una institución que años anteriores logró tener aproximadamente unas 10 sedes aquí en Bogotá, pero que por el manejo administrativo se derrumbó. Cuando yo llego al Instituto San Miguel ya no quedaba sino una sede, ya no quedaban más sedes, quedaba solamente la de Prado Veraniego y la estaban sosteniendo básicamente ya lo último, básicamente llego yo al final de ese ciclo, de esa institución.</p>	<p>integrar diferentes áreas del conocimiento y aplican en la practica aquello que hablamos en la teoría dentro del aula.</p> <p>367-370: Hay tal grado de desconocimiento sobre la profesión docente a nivel social, que es común escuchar decir a muchas personas “que rico ser docente trabajan nomas 9 meses al año, salen temprano y el resto son vacaciones pagas”, comentarios como este demuestran que hay una desvalorización de nuestro trabajo y no se comprende la lucha que hay detrás para lograr llegar a esas vacaciones pagas, y ese horario de trabajo. Además, se asume erróneamente, que nuestro trabajo termina cuando salimos del aula y comienza hasta el día siguiente cuando regresamos a la institución.</p>
--	--	--

<p>418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475</p>	<p>La cierran más o menos en julio, o sea, se termina el primer semestre y la cierran y en ese momento junio, julio conseguir un colegio para un maestro no es factible, no es factible entrar a trabajar a mitad de año a un colegio, no es factible, se pasan muchas hojas de vida así pero no dan fruto. Entonces cierran el colegio por recurso económico, venden la licencia, hice el intento de comprarla, hice el intento porque yo hablé para comprar la licencia: “Yo le ofrezco 10 millones, véndame la licencia. Yo me los consigo de donde sea, cómo sea, véndame la licencia y esta es una oportunidad”. Sin embargo no me le bajaron de 80 millones.</p> <p>La sola licencia, 80 millones. Esa institución dio frutos, fue grande. La mala administración, los dueños se dedicaron a viajar por Europa, los administradores abrieron sus propias instituciones con los recursos que sacaban de esa institución. Entonces los dueños nunca se dieron cuenta de esa situación. Existieron otras instituciones que se abrieron gracias a esa y fue precisamente por el abandono de los mismos propietarios.</p> <p>Mientras los propietarios estaban en Europa viajando con los recursos del colegio, los administradores también estaban haciendo sus propias instituciones. Entonces, ese julio se cierra la institución; ofrezco la compra pero no fue posible, me pedían mucho, entonces a seguir trabajando, pero en julio es difícil. Entonces, yo he aprendido a manejar máquinas, toda mi vida he aprendido a manejar máquinas y he sido una persona que aprende viendo. Y me hacen un ofrecimiento, pues no hay más, hay un trabajo como operario de una máquina bordadora.</p> <p>Inmediatamente yo acepto ese trabajo de un bordado. Seis meses trabajo ahí, bordado, primero porque no tenía opción, los recursos económicos a nivel familiar estaban escasos, mi hija estaba por nacer, la menor, estaba a punto de nacer, de hecho estaba ya en su fase de nacimiento, nacía ese septiembre siguiente que es 2003. Entonces 2003 a mitad de año es donde me quedo sin trabajo y empiezo a trabajar en bordados hasta diciembre.</p> <p>Entonces trabajé, volví a la empresa, a la fábrica, siempre antes de empezar la universidad mi trabajo fue en textilerías, entonces no era un trabajo que desconociera, porque también antes de empezar con Codensa, antes de empezar con ese trabajo, yo trabajé mucho tiempo en textiles. Esa como la situación, de hecho antes de conocer a mi esposa trabajaba en una textilería que se llama Textilia, que aún existe en Puente Aranda y para iniciar la universidad pedí permiso allá, que fue negado. Entonces ese día que yo llevaba dos cartas, llevaba la carta de renuncia y la carta de agradecimiento, entonces como no me dieron la opción, pasé la carta de renuncia, entonces ahí fue cuando ya empecé a trabajar con los contratos de Codensa.</p> <p>Entonces esa partecita que históricamente se olvida también, que son de luchas fuertes.</p> <p>A nivel industrial esa situación es la que no me agrada mucho porque se cierran puertas, se cierran muchas otras puertas. Sin embargo, uno cree que las tiene ganadas una vez termina la universidad y también hay puertas, puertas, fronteras, puertas, también, que hay que derrumbar y puertas que hay que superar. Entonces en 2003 tomo un trabajo de seis meses en textiles, en bordados, empiezo a bordar.</p> <p>Existen diferencias y las diferencias radican en las oportunidades que cada uno ha tenido históricamente. Pues cuando uno se encuentra con un</p>	<p>436-438: Cuando la educación se vuelve un negocio las prioridades no son los educandos ni los profesores, y si esas no son prioridades para una institución que se puede esperar de su permanencia en el tiempo o de la educación que allí se imparte.</p> <p>465-466: Al parecer, a menos que se ingrese a la educación pública la vida laboral de los docentes es un vaivén, un cumulo de “toca ver cómo se resuelve”, aceptar trabajo donde a uno le salga y lucharla para sobrevivir económicamente, es un panorama desesperanzador porque hoy en día sigue siendo igual, propuestas laborales con condiciones absurdas, contratos laborales sin prestaciones sociales, y</p>
--	--	--

<p>476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533</p>	<p>profesor que viene de un colegio privado donde su salario era de 5 millones y llega a ganarse 2 millones y medio, pues para ellos es el caos, cambiar sus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron de pronto la suerte, no sé, hay muchos factores que influyen ahí, de pronto los conocidos que los lograron ubicar en esos puestos y en esos colegios. Porque sí, hay colegios a nivel privado que hoy están pagando 10 millones de salario, entonces un profesor que hoy, por ejemplo, ingrese al distrito, que venga de un colegio de esos donde les pagan 10 millones, pues para ellos es cambiar su estilo de vida y es ganar menos. Pero para maestros, como el caso mío, donde venimos de ganar, inclusive menos del mínimo, porque es que en los colegios privados que le toca trabajar a uno, ellos dicen: “No, pero usted solo va a trabajar mediodía, entonces no le podemos pagar sino la mitad del mínimo”.</p> <p>Como la excusa, sí. Entonces cuando uno viene de trabajar 10 meses, de pronto también de trabajar en empresa porque así ya como profesional y todo, no hubo otra opción sino que tocó volver a la empresa tradicional, a ganarse el mínimo, a lucharla fuerte. Cuando ya uno viene de esa circunstancia, el entrar al Distrito, es el salvavidas porque ya empieza, que ya la prima, que ya recibir el sueldo en diciembre, que recibir su sueldo en enero, que ya mi familia no va a pasar las necesidades en esos meses; porque es que durante 10 años o más de 10 años mi familia no sabía qué era ganarse una prima en diciembre, qué era lograr estar tranquilo un enero porque ya hay trabajo, porque ya sabemos que voy a ingresar, que ya sé que estoy ahí, que hay una estabilidad a nivel económico y eso es una estabilidad también a nivel emocional.</p> <p>Cuando yo ingreso al Distrito se da la opción de que mi esposa, por ejemplo, pueda seguir estudiando, pero ya mi esposa dice no, ya hacer una carrera a estas alturas de la vida ya voy a gastar mucho tiempo, entonces ella simplemente hace una carrera tecnológica y ella hace la tecnología en regencia de farmacia. Sí la logra hacer, pero ya después de que ingresé al distrito, o sea, después de 2010 cuando ya ingreso se dio esa opción, que 10 años que estuve en el privado, mi esposa no pudo lograr acceder a la universidad, se pospusieron los planes 10 años y esos 10 años realmente limitaron también el progreso de mi esposa. Ella hace su trabajo y a ella le gusta lo que hace y ahí me siento contento de que al menos yo llegase a faltar porque esa era mi inquietud, mi miedo básicamente, porque es mi esposa la mujer que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas y que yo no lograrle dar lo que ella merecía, porque ella se sacrificó conmigo, lo que le digo, trasnochando para poder estudiar y sacar la carrera adelante y no poder suplirle lo que ella necesitaba, que era empezar su universidad, pues para mí eso era bastante rudo, bastante complicado, porque se siente uno, bueno no estoy cumpliendo con lo prometido, no estoy cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto, pues nuestros sueños, nuestras situaciones no se lograron, esas expectativas que quedaron ahí quieticas no se cumplieron.</p> <p>Entonces, claro, eso es un sentimiento, es un sentimiento, una frustración, un sentimiento de frustración que lo invade a uno y que lo empieza a frenar en ciertas cosas también, y pues no había opción, se trabajaba, se trabajaba y a ella también le tocó trabajar duro en empresas, textiles también, a ella también le tocó muy fuerte y solo logramos de que ella hiciera esa tecnológica hasta después de 2010; ya cuando yo me gradué en el 2000, para que ella empezara en 2010, 10 años después, o sea cuando ya ingreso al Distrito es que se ve la opción de que ingresa: <i>“Ingresa y cumple tu meta. Mira”</i>. Ya el empezar otra vez a estudiar y a definir que voy a estudiar cuando han pasado 10 años de frenar ese</p>	<p>sueldos irrisorios que no cubren las necesidades económicas de quien busca empleo.</p> <p>498-502: El sistema de trabajo en Colombia pauperiza y precariza la vida económica y social de quienes sostienen los sistemas de producción con su fuerza de trabajo, y esto es impresionante porque con ello se anula la posibilidad de disfrutar de la oferta artística y cultural, se extingue el derecho al descanso al ocio, a disfrutar de otras actividades que justifiquen todo el trabajo que uno hace, no es justo que a una persona, porque, no es solo a los docentes, se les vaya la vida trabajando y buscando como ganarse el mínimo para no morir de hambre y acceder a los servicios básicos, porque el agua, el techo, el gas y la luz no son un derecho y por eso están en manos de instituciones privadas.</p> <p>514-523: Para que una persona de la clase trabajadora logre alcanzar sus metas y pueda medianamente estabilizar su situación laboral, en muchos casos se requiere el sacrificio de otros, lo que quiere decir que aquellos que están solos y no tienen apoyo tienen más posibilidades de quedarse en el círculo vicioso de estar obligados a trabajar para instituciones que ofrecen condiciones laborales ridículas.</p>
--	---	--

<p>534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548</p>	<p>estudio, entonces para ella también ya empezar fue más complejo y ya definir una carrera profesional también para ella fue complejo, y dijo no: “Yo hago una tecnología y ya con eso me siento”. Pero igual estaba el miedo mío, o sea si me llega a pasar algo a mí, mi esposa, mis hijos, pasando necesidades, pasando situaciones complejas, mi esposa sin poder haber estudiado y cómo va a ser cuando si yo llego a faltar, pues era un miedo constante, era un miedo que siempre me tenía. Hoy ya pues estoy más tranquilo, sé que mi esposa es regente de farmacia y que trabaja y que le gusta su trabajo, está contenta, ella está ejerciendo lo que estudió. Entonces ya mis hijos, ya cada uno ya tiene su nivel también profesional, Dios mediante, mi hija que es la última que me queda, ya está en sexto, pero la lucha fue fuerte y sí, pasar del privado al público para mí fue una ventaja y una bendición, grandísima, grandísima porque cambió totalmente mi nivel social, total.</p>	
<p>549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576</p>	<p>En 2012, el privado, no me quejo del privado, porque el privado fue una escuela también, muy demorada porque fueron diez años, del privado, pero aprendí, cada colegio por el que pasé me dio una enseñanza, en algunos aprendí a ejecutar proyectos, en otros aprendí más de pedagogía y eso logró que cuando llegara ya al Distrito, tuviera como algunas cosas claras frente a los proyectos, entonces, logramos traer lo del lombricultivo, que fue el eje principal para la parte de recuperación de suelos, se logra trabajar dos años de forma rudimentaria y un año ya un poquito más, con apoyo de la Universidad Pedagógica, en ese entonces llega Gina, colega muy estimada también, de física, y como que entendimos la circunstancia y ella apoya el proyecto del lombricultivo, se mete de lleno a trabajar conmigo en el lombricultivo, y le llega a ella una propuesta de trabajar con la Pedagógica con ese proyecto, entonces me comunica el ejercicio, que si estoy interesado pues obviamente, claro que sí, entonces nos metimos con ella de lleno, logramos elaborar una cartilla frente a los procesos del lombricultivo, integrando biología, física y química, se integra en esa cartilla y eso hace que llevemos esa experiencia pedagógica a Italia. Entonces la logramos llevar como representación de Colombia. En esa participamos 5 colegios de Colombia, unos más que todo de regionales, de Santa Marta iban 2 colegios, de Villavicencio, del Meta iban 2 colegios también, 6 colegios y 2 colegios de aquí de Bogotá, logramos participar en esa convocatoria, así que logramos asistir a Italia, a mostrar nuestra forma de trabajo y de cómo logramos integrar las ciencias en este caso, para mejorar la parte pedagógica. Ese fue un reconocimiento, que de cierta manera le agradezco mucho a Gina, porque logró ese objetivo y se logró conocer un sitio del mundo que no conocía y mostrar lo que hacíamos aquí en Bogotá.</p>	
<p>577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591</p>	<p>Un trabajo en equipo bastante bueno, un trabajo que dio ese fruto gracias a Dios. En 2012, también fue en ese mismo año, el Distrito hace la convocatoria para maestrías, es la primera convocatoria que hacen para que los maestros cursemos maestría, me postulo, y me aceptan en la Universidad de La Sabana para hacer la maestría en Informática Educativa. Entonces, empiezo a trabajar y a estudiar también, para ese proceso en la Universidad de La Sabana, también ahí, por ejemplo, doy gracias al Distrito, porque personalmente no hubiese podido pagar la maestría, entonces ese fue un auxilio que le doy gracias también al Distrito y al estar en las entidades públicas. Esa beca fue parcial, fue el 70%, en La Sabana. Esa época fue, pues afortunadamente la maestría era los viernes y los sábados, viernes en la tarde y sábados todo el día, entonces tocó pedir de cierta manera permiso para que nos dejaran salir un poquito más temprano y los viernes salir un poquito más temprano. Nosotros salíamos a las doce y cuarto, yo intentaba salir a las once para estar a las</p>	<p>574-577: Anclado a la reflexión que se realizó con anterioridad sobre la importancia de los proyectos ambientales, es necesario resaltar que otra ventaja es que permiten mostrar a otros el trabajo que se realiza fuera del aula e invitar con ello a otros docente a replantearse sus metodologías, a intentar nuevas cosas y enriquecer en conjunto la practica docente, que como ya he mencionado, en su estado ideal debería ser colectiva, que importante retroalimentarse a través de la crítica de otros compañeros y ver que puedo yo proponer o replicar para mejorar mi ejercicio con los estudiantes.</p>

<p>592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649</p>	<p>tres de la tarde. Cuadraba horarios y corra y corra. Pues afortunadamente la parte directiva en ese entonces era como flexible. La coordinadora era Lourdes, el rector era Carlos, Carlos Niño.</p> <p>Entonces con Carlos fue factible hacer eso. Que pues uno conoce otras historias y hay rectores que no permiten ese tipo de circunstancias. Pero, afortunadamente el profesor Carlos Niño y la profesora Lourdes, dieron la viabilidad para salir un poquito más temprano. No era mucho, pero sí tocaba salir un poquito más temprano para correr y cumplir también con la universidad.</p> <p>Fueron años también de arduo trabajo de lectura, de escritura. Sobre todo en la parte informática educativa que era buscar las herramientas de los jóvenes y buscarles herramientas para que ellos logran trabajar sin los recursos. Porque pues en colegio, por decirlo así, rural, no hay la tecnología que se esperaría que existiera, sobre todo por la época. En el 2012 se supone que ya hay internet a todo nivel, 2012 supone que ya los chicos cuentan con Tablet, con dispositivos, pero a nivel rural eso no es así de fácil. De hecho hoy todavía tienen ese tipo de limitaciones.</p> <p>Mi esposa también estaba estudiando. Los dos estábamos estudiando. Ella estudiaba la regencia de farmacia y entonces había cosas que eran muy afines. Pues la química, normal, ya le ayudaba a ella. Ya se invirtieron los papeles, entonces en química ya yo le colaboraba. Hacer la estructura, por ejemplo, hacer los mapas mentales, los mapas conceptuales, toda esa parte también le colaboraba. Entonces tocaba estudiar para ambos lados. Nos dividimos el trabajo. Ella se dedicó básicamente a estudiar y yo también a estudiar y a trabajar. Esa fue una opción que nos permitió de pronto, porque ya en ese momento ya existía la educación en línea, entonces ella hizo semipresencial. Ella hizo su regencia con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja de forma semipresencial.</p> <p>Muchas clases eran en línea, entonces se lograba solventar eso, pero ella se sentaba a trabajar y pues se dio la opción de que ella no trabajara sino que se quedara en casa en ese momento. Pues ya tenía un poquito más de estabilidad y ya podía suplir esa situación. Ella se quedó en casa con los dos chicos, pendiente de los chicos y pendiente de su estudio y de mí, porque también seguíamos igual. Y claro, yo llegaba del colegio a apoyarla en lo que ella necesitaba, pues uno trabajaba hasta las 12 y cuarto, pues ya quedaba medio día para colaborar a ella. Preparar las clases más y preparar el trabajo y ayudarle a ella en su proceso. Y ayudarle a los pelados también en su proceso.</p> <p>En el Francisco Antonio Zea de Usme (FAZU) a nivel de enseñanza, cuando llegamos los chicos estaban acostumbrados a lo tradicional, mucho tablero, tablero, docente de cátedra, tablero, docente de cátedra. Siempre creo que... y no había más, porque ellos no tenían recursos, no había más recursos. Entonces, creo que cuando llegamos nosotros cambió, cambió un poco, porque ya no era solamente el tablero, sino que ya empezamos a hacer los proyectos, empezamos a trabajar con ellos en el jardín, empezamos a trabajar con ellos en otras cosas que también, que son un poquito más de llevar al niño a hacer, más que a escribir a hacer también.</p> <p>Y estar pendiente también del proceso de lectura y escritura, porque pues igual creo que así estemos en las ciencias, en el área de ciencias, mantenemos también esa responsabilidad de seguir con la parte de ese</p>	<p>594-596: Se hace de nuevo muy evidente que la disposición administrativa puede ser un obstáculo o un promotor de la formación constante de los docentes.</p> <p>609-613: Y son por esas limitaciones y obtáculos que existen a nivel rural que se requiere pensarse de manera específica, contextual y localizada como se transforman allí las experiencias de enseñanza-Aprendizaje; adaptarnos como docentes a los recursos disponibles pero no perder el norte de intentar también hacer allí proyectos que signifiquen algo y que integren a la comunidad.</p> <p>638-647: Aquí se menciona un aspecto muy complejo de la educación, y es que cuando los estudiantes están “acostumbrados” a ciertas dinámica en ocasiones es difícil desensillarlos y hacer que se involucren con otros modelos de enseñanza, y esto es curioso, porque uno como docente asume que si lleva algo diferente al aula ellos se van a emocionar y van a querer participar,</p>
--	--	--

<p>650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707</p>	<p>buscar científico y de ese escribir también, que en algunos casos nos hizo falta.</p> <p>Me acuerdo del FAZU, la experiencia buena de haber participado en ese tipo de proyectos y haber logrado llegar a Italia, ese reconocimiento. Lo otro, de pronto allí, creo que una de las, de lo que me llenó un poquito, fue el trabajo que se realizó. Nosotros consideramos, yo considero que armamos equipo de trabajo. Casi siempre mi trabajo fue individual. Hasta ese momento casi siempre mi trabajo fue individual, pero cuando llego al FAZU fue un trabajo más colaborativo, donde los compañeros de trabajo, por ejemplo, me enseñaron algunas cosas, me mostró algunas formas de trabajar, logré aprender bastante también de los proyectos que también fueron enriquecedores. Yo creo que ahí la parte colaborativa, el encontrar con un equipo de maestros que llegábamos nuevos a comernos el mundo, por decirlo así, a cambiar y a modificar, porque no solamente estábamos nosotros, sino entraron muchos compañeros de otras áreas que empezamos a unificar muchas cosas, porque antes de eso era como todo muy fraccionado, se percibía que era fraccionado, como que cada uno por su lado.</p> <p>Pero llegamos nosotros y se hicieron varios proyectos, por ejemplo: las Cartillas Pileo (proyecto de lectura), que fueron enriquecedoras. Para mí eso fue una gran experiencia también, el combinar todas las asignaturas en una cartilla que en ese momento le significó integrar ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, inglés, en una cartilla como proyecto institucional, y eso fue enriquecedor. Que desafortunadamente después se eliminó, se terminó. Yo creo que también cada proyecto cumple un ciclo, y eso lo ve uno también.</p> <p>Ya hoy que estoy en otro colegio, diferente al FAZU, uno se da cuenta que hay proyectos que duran cierto tiempo y que hay que empezar a modificarlos. Los proyectos no son de forma permanente y no son permanentes en el tiempo, porque los chicos que van llegando tienen nuevas condiciones, nuevas expectativas, entonces hay que modificarlos, los proyectos hay que cambiarlos. Entonces yo creo que terminó también el ciclo de proyectos y desafortunadamente existieron muchos frenos a nivel de proyectos también.</p> <p>Enriquecedoras experiencias, por ejemplo el hacer convenios, nosotros logramos hacer convenios con fundaciones externas, fundaciones que nos llevaron a pasear, a llevar a los chicos al páramo de forma gratuita, a llevarlos al parque Jaime Duque de forma gratuita. Ese tipo de proyectos que logramos montar allá en el FAZU, me parece que fueron una experiencia grandísima.</p> <p>El ir nosotros con los indígenas a que purificaran el aire, que los chicos mostraban como se le pedía permiso a la madre naturaleza para ingresar a esos sitios, eso son experiencias significativas, enriquecedoras grandísimas. Que desafortunadamente van desapareciendo y desaparecen no porque los maestros nos cansemos de hacer los proyectos, sino porque empiezan a existir muchas trabas a nivel institucional, entonces que ya no hay el permiso, porque es que en este bus no se puede, porque es que el bus es de la Alcaldía, porque es que el bus viene de no sé dónde, o porque todo tiene que pasar directamente, quien atiende a la persona que viene en representación de la fundación es el rector y el rector no está o el rector tiene otras ocupaciones y no le da el aval al maestro para que lo atienda de forma directa, entonces las personas de la fundación se cansan de ir a golpear las puertas, se dicen</p>	<p>como si uno les llevara algo que siempre estuvieron esperando, pero en algunas situaciones no es así, no es fácil que un estudiante empiece a preguntar, que participe cuando antes solo se dedicaba a tomar apuntes, que reflexione y formula hipótesis cuando antes se esperaba simplemente que aprendiera al pie de la letra una información que ya estaba dada, y ni hablar de los aspectos conductuales, tristemente he escuchado a mas de un compañero decir en la practica docente “es que si uno no les grita no hacen caso porque es a lo que están acostumbrados “ “Si uno no se muestra osco y como una persona de autoridad todo es recocha porque están acostumbrados a que los traten de x manera”, como docente en formación acepto que el proceso puede ser difícil, y desgastante, pero no esta en mis planes rendirme ante esas lógicas y seguir haciendo lo de siempre, el trabajo en el aula debe ser respetuoso, dialógico, cariñoso y sensible, porque los estudiantes merecen sentirse importantes y eso va de la mano con el buen trato y con tratarlos como lo que son, sujetos activos, e integrarlos con proyectos que los muevan y les permitan disfrutar de su proceso académico.</p> <p>661-670: Todos los docentes que hoy en día son para mí un referente del tipo de profesora que quiero ser han expresado en voz alta el valor del trabajo colaborativo, porque las áreas del conocimiento no se dedican a explicar temas que no tienen nada que ver, sino que aportan desde diferentes ángulos hacia la construcción de un solo conocimiento, pero esto ha sido tan ajeno a la educación tradicional que en muchos contextos se ha olvidado, muchos docentes no están interesados en buscar consolidar una red, porque como mencionaba la profesora Adriana finalmente eso es trabajo extra y nadie quiere dar de su tiempo.</p>
--	---	---

<p>708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765</p>	<p>no, este colegio no me sirve porque no me atiende y se van, que eso fue lo que pasó en el FAZU.</p> <p>Ya habían cambiado directivas, ya había una rectora, entonces ya como que se frenaron todos los proyectos, de hecho muchos de los maestros dejaron de hacer proyectos allá, los proyectos se acabaron en su totalidad, hasta donde yo me retiré ya no había proyectos.</p> <p>Las directivas juegan un papel decisivo, eso es fundamental, eso es total. Si las directivas frenan la situación, frenan a los maestros, los maestros se cansan, ya no siguen y no continúan en los proyectos. Yo por ejemplo allá en el FAZU ya dejé de hacer proyectos, ya no volví ni siquiera a ser lombricultivo. Con mis horas cátedra... alcancé a hacer el último proyecto antes de salir de allá y me metí con todo lo que es la ruta STEM.</p> <p>F: Ahí logré hacer un grupito de cinco estudiantes y trabajamos lombricultivo con STEM y logramos pasar hasta el tercer nivel. Ahí logramos llegar con ese grupito, que fue cuando me retiré, pero ese fue como el último proyecto al que me apunté y eso dije: <i>“Vamos a hacerlo a ver si nos dejan”</i>; y siempre también existieron algunas trabas para ese proceso.</p> <p>En el FAZU el ambiente laboral se puso pesado, los últimos años fue bastante pesado. Pesado en el asunto en que los maestros también se encargaron de hacer su... como sus grupos de trabajo, como sus grupos empezaron a... Entonces, si usted no está con... y a tomar las cosas de forma muy personal.</p> <p>Entonces, si usted no está conmigo, está en mi contra. Yo no soy de ese tipo de personas. Yo hablo con todo el mundo y con todo el mundo me trato y con todo el mundo... Pero entonces llegó un momento en que tocaba decir, no, yo me quedo aquí en mi escritorio y trabajo lo que tenga que trabajar, no hablo con esta persona, no hablo con aquella, porque si hablo con esta entonces estoy en contra de esta y eso se volvió como... como una jauría de caimanes ahí... entonces eso volvió complejo. Y precisamente fue por el cambio a nivel administrativo, ese nivel administrativo que resulta fundamental para el colegio.</p> <p>Mientras la directiva asuma una actitud de yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy el que dirijo todo y no delego, no delego funciones, no delego situaciones, pues es un colegio que se maneja como una finca, donde hay un capataz y el capataz es el que dirige todo. Y entonces, un colegio no es una finca y eso es lo que tenemos que también entender, que muchas personas, inclusive maestros que llegan a ese nivel de directivo se les olvida que un colegio no es una finca. Y entonces, creen que si el rector es <i>“yo, y yo, y yo”</i>, y si <i>“yo no autorizo, si yo no...”</i>, entonces no hace nada, no se ejecuta nada. Doy por ejemplo una situación: En la jornada tarde hubo una profesora de biología, muy, muy, muy...</p> <p>Adriana. Ella llegó después, una profesora muy activa, ella es bióloga, bióloga pura. Entonces llegó con muchos proyectos, llegó a hacer jardines, llegó a hacer macetas, llegó a hacer todo. Y entonces el que le digan: <i>“¿Y usted por qué colgó esa matera ahí? Y es que yo no la autoricé. ¿Y usted por qué citó a estos padres de familia? Es que yo no los autoricé. ¿Y usted por qué va a hacer un...?”</i> Pues ya la maestra dijo, no, como que hasta aquí llegué. Y el que: <i>“Ah no, usted no puede pedir, cuando yo me salí, usted no puede pedir jornada mañana porque es que yo no la autorizo...”</i> Ese tipo de cosas se dieron ahí en el caso.</p>	<p>718-721: De poco sirve que los maestros sean propositivos cuando no existe voluntad administrativa. No tenemos un reservorio de energía infinita para dar la lucha, para estar intentando, proponiendo, buscando los permisos, es normal desmotivarse y dejar e intentar porque no se puede nadar siempre contracorriente, y eso es muy triste porque uno sabe lo que significa desistir, se truncan los proyectos que uno quiere realizar con los estudiantes y que se sabe son tan importantes en su formación.</p>
--	--	---

<p>766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823</p>	<p>Una cosa de poder donde mando yo y yo y yo y ya. Entonces eso hace que un colegio se frene y se empiece a trabajar, como una finca. Nuevamente repito, el colegio no es una finca. Frena procesos, frena situaciones, frena la creatividad de los maestros, frena todo lo que se pudiese haber hecho en un colegio. Y de hecho, para respuesta hoy, no están ni siquiera entre los 10 mejores colegios de la localidad.</p> <p>Cuando yo salgo del FAZU, yo ya había solicitado traslados en todas las convocatorias, pero nunca me fue concedido. Se dio una circunstancia a nivel convivencial. Y la circunstancia es que hubo una amenaza. Y sí, se realizó una salida a teatro. Un teatro que queda cerca al Chorro de Quevedo.</p> <p>Relacionado con José el profesor de teatro, que ha sido muy activo en conseguir las boletas. Entonces él consiguió unas boletas para llevar estudiantes a que observaran teatro. Entonces nos fuimos a buscar, a llevar los chicos, una salida normal. Pero había unas restricciones. ¿Cuáles eran las restricciones? Las restricciones eran que los estudiantes tenían que llevar sus loncheras, sus paquetes y no podían comprar nada comestible ni de bebidas en el Chorro de Quevedo. Pues por los antecedentes que tiene la zona. La zona se caracteriza por tener unas situaciones de venta de licores, de venta de drogas. Entonces para evitarnos ese tipo de líos se hizo, como la aclaración. Los estudiantes no pueden hacer compras en el Chorro. Deben llevar absolutamente todo.</p> <p>En ese proceso salimos, ya saliendo del teatro. Yo soy de los últimos maestros que salen del teatro sacando ya mi grupo, dirección de curso. Saco mi grupo y cuando salgo encuentro de frente mío tres estudiantes de noveno tomando chicha.</p> <p>Y pues les indico que está prohibido, les retiro las botellas, se las entrego a cada director de curso. Y ustedes miren cómo manejan porque yo hasta ahora salía con mi curso. Ya los mismos estudiantes que les... <i>“Ah, pero tal persona también tiene licor, tiene una botella. Pues ¿por qué no se la quita él?”</i> Pues me dirijo al estudiante, efectivamente me la entrega, se la entrego al orientador. Y pues de hecho yo no me quedé con ninguna de las botellas. Una se fue para el orientador, otra se fueron para los directores de curso. Y ellos recogen el material. Y pues lo que ellos hacen es que la riegan. La riegan y les llaman la atención pero no más. Entonces salimos de ahí, luego...</p> <p>Yo no salgo enojado, yo salgo bien, normal. Pero salimos ya para el colegio, subamos los buses, llegamos al colegio. Llegamos al colegio y los estudiantes ya se dirigen para sus casas. Entro a dejar las planillas que comúnmente llevamos nosotros, que son todas las carpetas de los estudiantes, que se suelen llevar por si se accidentan. Entonces, entro a dejar eso, me demoro como 15-20 minutos entregando ese material y saliendo. Cuando salgo me encuentro con un estudiante afuera. Era como la una de la tarde, como la una y cuarto ya. O sea, nuestra jornada era hasta las doce y cuarto o doce y media, se entregaron los estudiantes a la una. Y ya se supone que todo el mundo está en su casa. Salgo y encuentro al estudiante afuera del colegio y me dice: <i>“Profe, ¿entonces qué vamos a hacer con las botellas de chicha? Porque esas las compré yo”</i>.</p> <p>Y le digo: <i>“Mañana nos vemos en rectoría.”</i> No tengo lío, mañana nos vemos en rectoría.</p>	<p>769-774: ¿Qué puede hacer el cuerpo docente en estas situaciones? ¿Si llega un mal administrativo es seguro que dicho colegio va a ir a pique?</p>
--	--	---

824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881

Eso fue como miércoles. Entonces, mañana nos vemos en rectoría. *“Profe, entonces no me va a devolver lo de la chicha.”* *“Mañana nos vemos en rectoría”* también. *“Profe, entonces, pilas. Pilas, porque no me va a devolver lo de la chicha”.* *“Mañana nos vemos en rectoría.”* Entonces paso el comunicado y ya. Entonces, seguimos caminando y el chico básicamente me amenaza y me dice: *“Profe, esto no se queda así.”*

En actitud totalmente desafiante. *“Eso no se queda así.”* Bueno, listo. Entonces, al siguiente día se cita al padre de familia y al estudiante a coordinación. No estaba Lourdes, la anterior coordinadora. No, ella ya se había ido hace ya un año. Nos citan, bueno, se citan al padre acudiente. El padre acudiente llega y básicamente el que manda es el chico.

Entonces, se coloca sus gafas, sus lentes negros, se sienta como chacho ahí... Y el papá lo único: *“Profe, ¿me va a devolver las botellas de chicha que le quitó a mi hijo?”* Ya, ni siquiera, oiga....

Entonces, como había otros tres niños citados también, los otros tres sí, los padres de familia, ellos sí tomaron la chicha. *“¿Cómo es posible que ustedes hayan comprado la chicha y cómo es posible que ustedes estén tomando?”*. Y de hecho, uno de los estudiantes, la mamá dice: *“Pero es que si usted sabe que usted no puede tomar nada que tenga alcohol porque usted es alérgico al alcohol, donde usted le dé una crisis allá, ¿qué hacemos nosotros?”* Ya que, de parte, estuvo bien haberle quitado la chicha porque ese chico le da un ataque anafiláctico ahí.

¿Qué hacemos nosotros como maestros allá? Pero todo eso no se tuvo como presente en ese momento. El otro padre de familia ahí, pues, siguió también igual con su desafío, que no le habían devuelto lo de la chicha al muchacho y el muchacho ahí, todo con sus lentes negros, ahí bien sentado, un estudiante de noveno.

Entonces, básicamente, ahí siguió en ese tono amenazante, en la reunión. Esperamos que los otros padres de familia se fueran, se quedó solo el padre de familia y el estudiante y, pues, básicamente no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio porque la amenaza seguía permanente. Y, pues, si uno conoce los antecedentes de ese muchacho, entonces resulta que, pues, por conocimiento de causa y de su entorno, uno sabe que ese muchacho era uno de los líderes de pandillas de la zona. Entonces, es una amenaza que no se puede dejar desestimar y mucho menos dejarla de lado. Entonces, yo hago todo el proceso. Hago todo el trámite respectivo frente al proceso de traslado por amenaza.

Voy hasta la ADE, voy a todo el proceso y, pues, realmente me conceden el traslado y a la Fiscalía, claro. Con ese chico después, hasta donde tengo entendido, al año siguiente se trasladó para Soacha. De ahí para allá no tengo... y como que otra vez regresaba al colegio, creo que este año, el año pasado como que se graduó. Este año, este año se graduó. Este año, este año se graduaba.

En septiembre del año pasado me traslado al Nicolas Esguerra. F: Yo llego a finalizar el año allá. La salida del FAZU básicamente fue ese día salir y no regresar. Porque la fiscalía fue tajante en eso, que no regresa allá a ese colegio. Y dejar todo. Y dejar todo allá, los compañeros sin despedida ni nada.

882	¿Nostalgia? Sí, claro, de cierta manera, claro. Ningún compañero dijo	884-899: Este relato me afectó mucho porque es una de las situaciones a las que me da miedo enfrentarme, yo no tengo problema con que los estudiantes tengan dificultades en mi área que es biología, no tengo problema con que saquen malas notas y necesiten un acompañamiento extra, o que biología no sea su área favorita ni donde sean mas "pilos", son procesos que asumo como normales y pues desarrollare las estrategias necesarias para apoyarlos en la medida de mis posibilidades, pero que un estudiante pierda su calidad como ser humano y llegue al punto de amenazar al que ha sido su docente por años, me parece un punto sin retorno muy angustiante y desgarrador, porque como dice el profesor Félix eso es "lo que mas duro le da a uno", porque en gran medida queremos a nuestros estudiantes, procuramos lo mejor para ellos, no enorgullecemos de sus logros y buscamos hacer de ellos personas amables, empáticas, solidarias, reflexivas, que quieran ser parte del cambio; perder esa lucha es un escenario al que nunca querría enfrentarme, ay situaciones que lo cambian a uno y marcan un antes y un después, como prueba está el proceso psicológico y psiquiátrico que tuvo que iniciar el profesor.
883	¿Félix, ven, Que fue lo que pasó?. No, nada. Así era el nivel de la	
884	situación. Tuve que estar en tratamientos psiquiátricos y psicológicos.	
885	Tuve que entrar en un proceso de psicología y psiquiatría más o menos	
886	por tres meses.	
887		
888	La frustración mía más grande fue ese pelado, o sea, ese pelado que se	
889	le dio mucha oportunidad, un pelado que se intentó dialogar con él porque	
890	era un pelado que yo le tenía seguimiento, que se le tenía seguimiento,	
891	no solo por mí, sino por varios maestros, tres años, digamos que desde	
892	que llegó a sexto; sexto, séptimo, octavo y noveno, porque ya sabíamos	
893	cuáles eran sus andanzas desde sexto.	
894		
895	O sea, un chico que se le quemó mucho, se le quemó mucho, mucho,	
896	mucho tiempo, se le dieron muchas oportunidades y el no lograr ni siquiera	
897	mediar en él, en el aspecto humano, eso es lo que más duro le da a uno.	
898		
899	O sea, porque, y empieza uno también a entender, cuando ya uno	
900	empieza a tener como el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento	
901	psicológico, empieza uno también a entender que, que pues hay vidas que	
902	no van a cambiar y por más de que uno haga el esfuerzo y queme, y se	
903	queme uno tratando de cambiarlos y tratando de mejorar su situación	
904	social, no va a ser así.	
905		
906	Y eso lo da, o sea, se da uno cuenta en psiquiatría ya cuando el	
907	profesional le dice, usted tranquilícese porque usted no puede cambiar el	
908	mundo. Usted sí está cumpliendo un papel, pero usted, su papel es	
909	simplemente ir, mostrarles un camino y el camino que ellos puedan usar,	
910	el que les determine su futuro y su vida, pero usted no es el responsable	
911	de la vida de ese muchacho.	
912		
913	Esa fue la parte más dura, esa fue la parte más fuerte de ese proceso, fue	
914	esa. El entender eso, el que no se haya logrado con este pelado, lo que	
915	logré con el primer pelado que te comenté.	
916		
917	Porque pues esos se toman como retos, retos de transformación de vidas,	
918	retos de cambiar la vida de un muchacho y el que no se logre... cuando	
919	no se logra ese efecto, eso marca y eso marca también porque pues,	
920	resulta que no todas las vidas son iguales, ni todos los consejos se reciben	
921	de la misma manera, entonces entender que no se logró con ese	
922	muchacho, ese objetivo es fuerte, es fuerte, esa es la parte más fuerte.	
923	De pronto de los compañeros, pues ya casi la mayoría de compañeros se	
924	habían ido, ya los últimos que quedamos somos tres, cuatro, no más.	
925		
926	Gina también ya se había ido, Sonia (profesora de español) ya se había	
927	ido, Yeimy (profesora de inglés) se había ido, Sandra (profesora de	
928	español) también se había ido, ya casi todos se habían ido. -profesores	
929	que ingresaron junto con el profesor en el 2010 al colegio el FAZU-	
930		
931	Lourdes (la coordinadora) también, ya. Ya todos los maestros que	
932	armamos ese equipo; de haber sacado al colectivo en las primeras	
933	páginas de la localidad y de la ciudad, ya se habían ido todos, ya	
934	quedábamos unos poquitos más.	
935		
936	En mi casa, mi esposa asustadísima, mi esposa, mis hijos asustados	
937	también, esa situación, sí. El llegar ya, el, por ejemplo, ir con la parte de	
938	Fiscalía, a la Estación de Policía Usme, la Estación de Policía de Kennedy,	
939	donde me trasladaron, para dejar el precedente ahí, todo ese proceso que	

<p>940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997</p>	<p>la familia no lo recibe muy bien. El solamente ir al centro comercial Altavista, que queda allá a la cuadra de mi casa, porque pues ahí venían chicos de Usme, entonces el tener ese cuidado ahí, esos primeros meses fue fuerte.</p> <p>Ha impactado, el sentirse uno amenazado, el sentir que pronto pudieran tomar responsabilidades con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno, eso es fuerte y eso pega, y eso, todo eso es parte del proceso psicológico y psiquiátrico.</p> <p>Llego al Nicolás, en el Nicolás soy recibido por un grupo también de maestros muy trabajadores, a nivel de ciencias, ya no es un solo maestro de ciencias, o dos de ciencias que damos en el FAZU, sino ya hay diez, entonces diez maestros de ciencias y llego a cubrir, como se dice, los huequitos que van quedando en ciencias, entonces cubro aquí, cubro allá. Maestros que tenían licencia, maestros que ya estaban a punto, que tenían las citas médicas, entonces llego a cubrir como esos huequitos.</p> <p>Pelados más fuertes que los que, con situaciones sociales más fuertes que las que hay en el FAZU, niveles de vida mucho más complejos. A nivel social los estudiantes son más complejos de atender.</p> <p>El FAZU todavía mantiene algo rural, mantiene algo de su situación. Sí, efectivamente, claro, a nivel social. Pelados ¿qué me duele del FAZU? Me duele, y realmente es también como un peso que me quité de encima, y es que la localidad Quinta es mi localidad, y la localidad Quinta es donde yo me crié también, es de donde salgo, de donde surjo, de donde me hecho y creí que tenía más responsabilidad con esos chicos porque eran parte de mi entorno.</p> <p>Cuando llego al Nicolás Esguerra me siento un poquito liberado de esa responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son, sí, son chicos, sí, que tienen, con los que tengo una responsabilidad, pero ya más educativa y no tanto a nivel de mejorar su calidad de vida, porque ya también entiendo que ya no es mi responsabilidad total, que juega un papel sí, pero ya no es tan grande como la responsabilidad gigantesca que yo sentía allá en el FAZU.</p> <p>Porque al FAZU lo sentía como mío, como parte de que estos chicos merecen tener las oportunidades que de pronto yo no tuve en su momento, merecen una educación de calidad que les puede abrir puertas, merecen aprender lo que necesitan aprender, lo que aprenden tanto los estudiantes de los estratos 5 o 6, que ellos merecían eso. Entonces tenía una mayor responsabilidad en el FAZU y sentía como ese peso más gigantesco en el FAZU que el que siento ahorita en el Nicolás. Claro, tengo un compromiso con chicos efectivamente, pero me quito ese peso de responsabilidad de mi entorno, de mi localidad.</p> <p>De pronto los que se fueron antes, cuando éramos un grupo de trabajo, a varios les pasó eso, y quizás los extrañen, sus dinámicas, porque fue en un momento en el que todavía estaba la unión, todavía existía. Cuando yo salgo, pues realmente no, ya no quedaba mucho de esa unión, ya no quedaba mucho de ese proceso, ya no se podían hacer cosas, ya no se podían hacer proyectos, ya no se podía hacer nada. Entonces, para mí esa parte de irme del FAZU no tuvo ese desprendimiento que de pronto pudo haber causado el irme. No, no lo vi, no lo sentí de esa manera. De hecho, ya quería irme quería salir de allá y precisamente porque ya me</p>	<p>964-986: Esta reflexión me mueve a nivel personal porque las aspiraciones y motivaciones del profe se parecen mucho a las mías, yo quiero ser una docente que regrese a su territorio para cambiar la vida de quienes se encuentran allí, porque conozco el contexto, las dificultades y creo firmemente que merecen una educación tan buena como la de cualquier colegio de una zona central. Me parece complejo asumir que tal vez lo logre con algunos pero con otros no, o que puede que yo no sea bien recibida por los docentes que se encuentran allá o incluso por los directivos y familiares, porque uno quiere tratar temas complejos, hablar de educación sexual, del derecho de las mujeres al deseo, de los cuerpos y los géneros disidentes, etc, y se sabe que existe un tabú frente a esos temas, porque gran parte de la tradición campesina es profundamente machista, sin embargo no se pueden abandonar dichas pretensiones en nombre del miedo, porque como profes siempre seguimos en la lucha.</p>
--	--	---

998	sentía con ese peso, esa responsabilidad pero no la podía cumplir. Antes	
999	la responsabilidad realmente era compartida.	
1000		
1001	Oiga...venga, saquemos a estos chicos, démosles a estos chicos lo que	
1002	ellos necesitan para mejorar su calidad de vida, démosles a estos chicos	
1003	para que ellos superen y tengan otras opciones, tengan otras	
1004	oportunidades, que sacáramos nosotros allá en ese entonces, no, deben	
1005	ser chicos de Ser Pilo Paga, eso no era gratis, fueron nueve chicos que	
1006	salieron en una sola promoción para "Ser Pilo Paga" eso no fue gratis esas	
1007	son experiencias bonitas que nos quedaron allá.	
1008		
1009	Y muchos y muchos de ellos para universidad pública y los que menos	
1010	entraron al SENA fácilmente y la calidad de personas que se forman, claro,	
1011	total. Entonces esa parte pues ya no se vio, ya no existía (cuando yo salí),	
1012	ya no se veía como esa camaradería y esa responsabilidad de todos frente	
1013	a un proceso, ya no aplicaba. Entonces ya el salir de allá no fue como tan	
1014	doloroso, igual como de pronto, en mi caso los 10 primeros años de mi	
1015	academia como estaba en un colegio privado, salía a otro colegio privado,	
1016	entonces los cambios realmente para mí no eran tan traumáticos. Yo	
1017	siempre iba de un colegio bueno, como un colegio regular, como un	
1018	colegio malo...	
1019		
1020	Entonces encontrarme de pronto con una población, no era como la	
1021	expectativa. Yo sabía que un colegio puede ser mejor o peor. Sí, ahorita	
1022	en el Nicolás es un poquito fuerte ya la situación, a nivel convivencial de	
1023	los chicos es pesadita, pero ya ha ido mejorando, creo que ahorita se	
1024	dieron cuenta en las directivas porque era un colegio anteriormente y los	
1025	profes comentan, era un colegio de los de mostrar en Bogotá y	
1026	desafortunadamente bajaron su nivel muchísimo.	
1027		
1028	Este año para mí fue pesado. Pesado, porque tuve una hora con cada	
1029	curso. ¡Qué locura! O sea que tuve 22 cursos. Física y química. Al profesor	
1030	de ciencias le toca dar física en sexto y en octavo, entonces fue pesado	
1031	por esas circunstancias, esperemos a ver cómo me ajustan este año el	
1032	horario, porque fue pesado. Yo acepto los retos, mi vida ha sido de retos	
1033	y de aprender. Entonces, siempre que llego a un colegio algo aprendo,	
1034	algo nuevo. Este año fue un aprendizaje, efectivamente. Este año tuve la	
1035	opción también de tener practicante de la Distrital. Y una practicante que	
1036	estuvo todo el año conmigo y que me sentí satisfecho por todo lo que ella	
1037	logró superar. Fueron situaciones difíciles: estar con sexto no es fácil.	
1038		
1039	Estar con octavo, que ya un octavo que están en esa transición entre la	
1040	niñez y la adolescencia que tampoco es fácil. La pelada que asumió estar	
1041	conmigo tuvo que asumir unos retos gigantescos por las edades y por la	
1042	forma porque igual era una sola hora de clase, unos restos. También me	
1043	sentí satisfecho porque la chica aprendió a autoevaluar su proceso.	
1044	Yo tengo la costumbre de que soy directo. A mis estudiantes siempre les	
1045	he dicho las cosas tal y como son.	
1046		
1047	Entonces salíamos de la clase: <i>"Te fue mal en esto, mira hiciste esto,</i>	
1048	<i>dijiste mal esto, tienes que corregirlo para la siguiente clase."</i> Y a la	
1049	siguiente clase yo veía las correcciones.	
1050		
1051	Y ya en el segundo semestre ya no tenía yo que decirle: <i>"Profesor me</i>	
1052	<i>equivocé en esto, me equivocé en lo otro"</i> , ya era ella quien me decía:	
1053	<i>"Me pasó esto..."</i> listo. Ya empezaste, perfecto. A ser reflexivo y es un	
1054	proceso que como maestro se tiene que hacer de forma permanente	
1055		

1043-1050: teniendo en cuenta mi propia práctica docente valoro muchísimo este esfuerzo y dedicación por parte del profesor, el docente con el que estuve por un año me enseñó muchísimas cosas, pero muchas otras quedaron en el aire porque no se tomaba el tiempo de decirme directamente que aspectos de mi práctica necesitaba mejorar y recomendaciones de como hacerlo, digamos que muchas cosas me

1056	porque nosotros sabemos que, teníamos 7 octavos, pero 8-1 era diferente	todo aprenderlas a ojo, y
1057	a 8-2 y 8-2 diferente a 8-3, cada octavo es un mundo distinto.	me hubiera gustado que
1058		esa retroalimentación
1059	La dinámica que yo aplico en 8-1 no funcionó con 8-5, por ejemplo.	fuera mas activa así
1060	Entonces ahí tenía que hacer cambios y tenían que hacer cambios	como se menciona en
1061	rápidos. Yo tengo preparada una clase de esta manera, pero tengo que	profe en este apartado,
1062	en el momento de ponerla en práctica hacer cambios porque si veo que	porque cuando uno sabe
1063	no me está funcionando tengo que rápidamente modificar la situación y	y deja de suponer puede
1064	no tengo que dejar perder a los chicos.	trabajar mas activamente
1065		en mejorar esos aspectos
1066	Entonces eso lo aprendió y en una hora de clase con cada grupo.	que le señalaron. Como
1067	Entonces, me siento satisfecho porque la chica se fue aprendiendo cosas.	también había
1068		mencionado ya en la
1069	El mensaje hoy es que, y se lo dije a mi practicante este año, y es: Primero,	entrevista de la profe
1070	es el querer. Si tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione.	Adriana me parece
1071		importante que los
1072	Reflexiónelo muy bien porque es una profesión donde no se va a hacer	practicantes sean
1073	plata, el que asume la responsabilidad de ser maestro es porque le nace,	tratados como sujetos
1074	porque quiere de cierta manera transformar vidas y ese es el papel que	activos de los procesos
1075	vamos a hacer nosotros, formar vidas en lo posible.	que ocurren en el colegio
1076		y no como espectadores
1077	No le niegue la opción a ninguno de los estudiantes, por más terribles que	o educadores
1078	sean, de pronto esos chicos terribles algo tienen y algo les hace falta. Y	momentáneos, porque
1079	en ese algo les hace falta podemos estar nosotros aportándole a ese	seguimos formándonos
1080	faltante.	como docentes y si no es
1081		en esos espacios
1082	Y el observar que de alguna manera estos chicos crecen, cambian, se	entonces donde.
1083	transforman, modifican, son circunstancias que se dan. Hay unas	
1084	anécdotas antiguas de pronto del colegio privado donde ya me he	1078-109: Esto me parece
1085	encontrado con algunos estudiantes: <i>“Profe gracias porque, mire hoy soy</i>	super bonito porque a mi
1086	<i>Ingeniera Química”,</i> o <i>“Ya hice el doctorado en Química Orgánica”,</i>	nadie me lo dijo y lo
1087	maestros que fueron estudiantes de uno, pero que ya hoy son maestros	considero super importante,
1088	de maestros, eso es significativo.	no vamos a tratar con
1089		personas que siempre estén
1090	Encontrarse con alguien que: <i>“Profe, estoy trabajando en el hospital</i>	en disposición de
1091	<i>Mederi, porque soy Ingeniera Ambiental y estoy con todos los procesos</i>	escucharnos, a nosotros
1092	<i>ambientales del hospital.”</i> Entonces, eso es significativo porque aporté un	llegan estudiantes con
1093	granito de arena. Cuando yo inicié mi carrera: <i>“Yo quiero transformar la</i>	contextos familiares tan tan
1094	<i>sociedad, quiero transformar el mundo”,</i> pero eso no es cierto.	difíciles, que el rol del
1095		profesor no puede ser dar su
1096	Empecé diciendo: <i>“Con que logre el objetivo, en uno de 50 estudiantes,</i>	tema y dejarlos a su suerte,
1097	<i>me sentiré satisfecho.”</i> Y lo hice hasta su momento. La sociedad es	trabajamos con personas, es
1098	cambiante.	importante la amabilidad, la
1099		preocupación, el amor, la
1100	Hoy ya no puedo decir eso, ya hoy digo <i>“Uno en mil”,</i> porque la educación	guía, la escucha, comprendo
1101	no solo depende del maestro, depende de la sociedad y depende de la	que no somos salvadores ni
1102	familia. Entonces tampoco nos podemos dar golpes de pecho por la	vamos a arreglarle la vida a
1103	transformación de las vidas cuando las vidas tampoco asumen su	nadie, pero si no podemos
1104	responsabilidad de crecer.	hacer del aula un espacio
1105		seguro, entonces ¿Qué
1106	Muchas veces nosotros como maestros nos sentimos agobiados porque	estamos haciendo?
1107	no logramos transformar una vida. Lo que me pasó a mí con esta	
1108	experiencia de salir del FAZU es eso, nos agobiamos por no transformar	1101-1105:
1109	una vida, pero resulta que hay vidas que no quieren ser transformadas y	
1110	tampoco nos podemos dar golpes de pecho por eso. Entonces,	
1111	cumplamos nuestro papel de la mejor manera posible, por vocación, por	
1112	lo que queremos hacer.	
1113		

1114	Intentemos lo más posible transformar vidas, pero no nos echemos culpas	
1115	ni nos damos látigo tampoco, porque pues tampoco es nuestra tarea, la	
1116	tarea es conjunta la tarea es: familia, sociedad y maestros; esa es la tarea.	
1117		
1118	Hoy hay dos que están fallando y nosotros no podemos asumir los tres	
1119	papeles. Entonces esa es como mi reflexión final: Si tú lo haces por	1119-1138: Este es un debate que prontamente va a tomar mucha fuerza y es ¿Cómo se transforma el rol del docente en la era de la información digital? Y esto se agudiza por el acceso generalizado que tienen muchos educandos a la inteligencia artificial. Por un lado, está adaptarse, no rechazarla y prohibirla porque no hay un solo caso de una lucha que se haya ganado a través de la prohibición, hay que enseñar a nuestros estudiantes a utilizarla de manera adecuada, a que sea una herramienta mas y no quien de todas las respuestas, porque no las tiene.
1120	vocación, tú siempre le estás buscando el qué hacer, y enseñar para la	Me parece curioso que en los tiempos que corre se acentué el carácter humano de la educación que es algo que no puede reemplazar una máquina, como docentes motivamos, escuchamos, damos ánimo, corregimos, entendemos, evaluamos y nos adaptamos a las necesidades del entorno, “enseñamos para la vida” y eso es algo que no cabe en un temario, así que no es algo que pueda enseñar la inteligencia artificial ni suplirse a través de las redes sociales, de hecho, entre tanta información se hace necesario enseñarles a depurar aquello con lo que se topan, a ser críticos y no comer entero. El rol del docente esta lejos de ser obsoleto.
1121	vida es la otra, enseñar para la vida. Logremos, hoy lo que nos piden los	
1122	chicos es enseñarles para la vida, nosotros ya no podemos ponernos a...	
1123	siempre estamos, no sé si acuerde, en contra un poquito de las temáticas	
1124	porque a veces nos casamos con los temas y los temas y los temas y no	
1125	queremos salir de los temas, eso no es lo importante, los temas hoy los	
1126	consiguen en internet, en las redes, hasta TikTok; por ejemplo, de cómo	
1127	funciona el corazón, para los mismos médicos hacen todo ese proceso,	
1128	entonces la información la encuentran en todas partes, pero la enseñanza	
1129	para la vida solamente la podemos dar nosotros como maestros,	
1130	enseñarles algo que efectivamente necesiten para vivir esas son como las	
1131	dos: No darnos látigo y enseñar para la vida.	
1132		
1133	Valores, que sean personas, todo un proceso integral. Todo, todo un	
1134	proceso integral... y enseñar para la vida es eso: a cumplir, cumplimiento,	
1135	el respeto, la honestidad. Yo por ejemplo les pregunto ¿Usted fue honesto,	
1136	me dijo que no lo había hecho? Ah listo, perfecto. En su autoevaluación	
1137	mejora. Es honesto en ese proceso.	
1138		
1139	He estado intentando presentarme para coordinador pero no he alcanzado	
1140	a pasar. Pero ahí seguiremos intentándolo, son nuevos retos.	
1141		
1142		
1143		
1144		
1145		
1146		
1147		
1148		
1149		
1150		

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--